

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

Ибрагимова Нозима Дилшодовна

Tashkent University of Applied Sciences

Факультета педагогики и психологии

3 курса 10 группы

Аннотация: Мы можем относиться к этому тесту с некоторой неудобством, учитывая контекст, в котором мы обычно его принимаем. И это было как вызовом, так и решающим фактором в нашей научной и профессиональной жизни.

Ключевые слова: личность, подходы, индивид развития личности, жизнь, кризис, дискуссия

Проблема личности в психологии — одна из центральных. Её изучают с точки зрения внутреннего строения, закономерностей возникновения, формирования и развития, особенностей социально-психологических проявлений, роли в этом природных, биологических (наследственных), социальных и других обстоятельств.

«Личность ≠ индивид; это особое качество, которое приобретается индивидом в обществе, в целокупности отношений, общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается. (...) Иначе говоря, личность есть системное, и поэтому “сверхчувственное” качество, хотя носителем этого качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его врожденными и приобретенными свойствами. Они, эти свойства, составляют лишь условия (предпосылки) формирования и функционирования личности, как и внешние условия и обстоятельства жизни, выпадающие на долю индивида». Личность и индивид представляя собой единство, тем не менее, не тождественны друг другу. Личность, являясь особым «системным качеством» индивида, раскрывается в трех пространствах «психологического измерения».

Некоторые базовые проблемы психологии личности:

Проблема структуры личности. Тесно связана с принципом системности, который предполагает исследовать объект с точки зрения его иерархического строения и типов связи между отдельными уровнями. [2](#)

Проблема мотивации поведения. Основана на принципе активности и связана с решением круга вопросов о классификации мотивов, изучении динамики мотивационного процесса и соотношении мотива и цели.

Проблема развития личности. Источником развития личности являются условия её жизни, социально-исторический контекст

Проблема психического здоровья и психопатологии. Касается критериев здоровой личности и стратегий диагностики заболевания.

Проблема личности в психологии — одна из ключевых и самых сложных. Она охватывает множество вопросов, связанных с пониманием сущности, структуры, становления и развития личности. Психология личности изучает, что делает человека уникальным, как формируются его убеждения, поведение, мотивация и эмоциональные реакции. Проблема личности заключается в определении ее природы, границ и факторов, влияющих на формирование.

Основные подходы к изучению личности:

1. Психоаналитический подход (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер)

Рассматривает личность как результат взаимодействия сознательных и бессознательных процессов. Особое внимание уделяется детским переживаниям и внутренним конфликтам.

2. Гуманистический подход (А. Маслоу, К. Роджерс)

Считает личность стремящейся к самоактуализации и самореализации. Подчеркивает свободу выбора, индивидуальность и внутренние ресурсы человека.

3. Когнитивный подход (Дж. Келли, А. Бандура) Изучает когнитивные процессы (мышление, восприятие) и их роль в формировании личности. Особое внимание уделяется убеждениям и социальному обучению.

4. Бихевиористический подход (Дж. Уотсон, Б. Ф. Скиннер) Рассматривает личность как совокупность привычек и реакций, сформированных в процессе обучения и воздействия среды.

5. Черты личности и типологии (Г. Айзенк, Р. Кеттел)

Исследует устойчивые черты личности и выделяет типы людей на основании их психологических особенностей.

Проблемы и дискуссии:

1. Единство и целостность личности. Как согласовать множество различных качеств в одном человеке?
2. Свобода воли и детерминизм. Насколько наши поступки свободны, а насколько они предопределены биологическими, социальными и психологическими факторами?
3. Соотношение врожденного и приобретенного. Что больше влияет на личность — генетика или воспитание и среда?
4. Самоидентичность и кризис идентичности. Как человек формирует свою идентичность и что происходит в периоды жизненных кризисов?

Список литературы

1. Агейкин, Д.И. Датчики контроля и регулирования / Д.И. Агейкин. Изд-во «Машиностроение». - М., 1965. - 416 с.;
2. www.vibrobit.ru;
3. www.sensorica.ru;
4. www.maxparts.ru;
6. ГОСТ 7470-92. Глубиномеры микрометрические. Технические условия. М.: Издательство стандартов. 1992 - 8с.